

[775] Partizipative Technikentwicklung und Embedded Ethics: Interdisziplinäre Gestaltung eines KI-gestützten Clinical Decision Support Systems (CDSS) zur Delirprävention

Patricia Gleim^{1,2}, Tabea Rambach³, Carolin Heizmann^{1,2}, Alexander Ritzi⁴, Sven Ziegler⁴, Philipp Kellmeyer^{1,2}

¹*Data and Web Science Group, Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik, Universität Mannheim, Mannheim, Deutschland,* ²*Human-Technology Interaction Lab, Klinik für Neurochirurgie, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg im Breisgau, Deutschland,* ³*Institut Mensch, Technik und Teilhabe, Hochschule Furtwangen, Furtwangen im Schwarzwald, Deutschland,* ⁴*Klinische Pflegewissenschaft, Qualität und Entwicklung, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg im Breisgau, Deutschland*

Hintergrund: Delir ist eine schwerwiegende, durch Prävention häufig vermeidbare akute Störung der kognitiven Funktionen, die mit verlängerten Klinikaufenthalten, erhöhter Morbidität und Mortalität, sowie einer erheblichen Belastung für Betroffene, Pflegende und Ärzt:innen einhergeht. CDSS können durch datenbasierte Risikoprädiktion eine frühzeitige Delirprävention unterstützen. Für klinische Relevanz, Transparenz und Akzeptanz ist eine enge Verzahnung technischer Modellierung mit pflegerischem und ärztlichem Erfahrungswissen essenziell. KIDELIR verfolgt einen partizipativen Ansatz und integriert *Embedded Ethics*, um ethische Spannungsfelder frühzeitig zu adressieren.

Zielsetzung: Wie kann ein interdisziplinärer Entwicklungsansatz mit *Embedded Ethics* die bedarfsgerechte Entwicklung eines KI-gestützten CDSS zur Delirprävention unterstützen?

Methode: KIDELIR verfolgt einen partizipativen *Ethics-by-Design*-Ansatz zur praxisnahen Technikentwicklung. *Embedded Ethics* verankert ethische Perspektiven kontinuierlich im Entwicklungsteam. Die iterative Entwicklung des CDSS erfolgt in Zusammenarbeit von Gesundheitsexpert:innen und Forschenden. Mit qualitativen Methoden (z.B. Interviews) wurde untersucht, wie Erfahrungswissen technisch operationalisiert werden kann und welche Anforderungen Nutzende an die Benutzeroberfläche stellen.

Ergebnisse: Der interprofessionelle Dialog fördert das Verständnis dafür, welche Daten für die Modellbildung relevant sind und welche technischen sowie organisationalen Herausforderungen bestehen. Die Qualität der Trainingsdaten stellt sich als kritischer Faktor heraus. Insbesondere unstrukturierte Dokumentationsdaten der Pflege enthalten zentrale Hinweise auf relevante Parameter, die sich nicht in standardisierten Datensätzen abbilden. Das Erfahrungswissen trägt zur Beurteilung der Datenqualität und zur Schärfung der bestmöglichen Wissensbasis (*Ground Truth*) bei, etwa durch Kenntnisse zur Dokumentationskultur. Unstrukturierte Pflegedaten wie Pflegeberichte liefern wichtige Hinweise für die Delirprädiktion. Für die Akzeptanz ist die Gestaltung der Benutzeroberfläche zentral: Nutzende benötigen transparente Risikoeinschätzungen sowie eine verständliche Entscheidungslogik, um KI-Outputs in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren. Unterschiedliche Wahrnehmungen, Priorisierung und Verantwortlichkeiten im Delirmanagement führen oft zu interprofessionellen Spannungen. Mit dem Einsatz eines CDSS tritt eine weitere epistemische Autorität hinzu, die diese Dynamiken neu strukturieren kann und bei der Systemgestaltung berücksichtigt werden muss. *Embedded Ethics* ermöglicht eine kontinuierliche Reflexion ethischer Aspekte und dient auf Teamebene als Vermittlungsansatz, um eine gemeinsame Sprache zwischen Praxis und Technikentwicklung zu schaffen und das CDSS eng an den Versorgungsprozessen auszurichten.

Implikation für Forschung: Partizipative Technikentwicklung fördert die Qualität, Akzeptanz und Praxisrelevanz von CDSS. Die Einbindung von Praktiker:innen verbessert die Auswahl

und Kontextualisierung von Daten und ermöglicht eine bedarfsgerechte Modellierung. *Embedded Ethics* integriert ethische Reflexion direkt in die Entwicklung und Forschung. Die Ergebnisse betonen, wie interdisziplinäre Forschung und interprofessionelle Praxis zur verantwortungsvollen Integration klinischen Wissens in KI-Modelle beitragen.